

NA CONFLUÊNCIA DAS ÁGUAS DO SUS: UMA EXPERIÊNCIA DE COGESTÃO EM RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL

AT THE CONFLUENCE OF THE WATERS OF THE SUS: AN EXPERIENCE OF CO-MANAGEMENT IN MULTIPROFESSIONAL RESIDENCE

EN LA CONFLUENCIA DE LAS AGUAS DEL SUS: UNA EXPERIENCIA DE COGESTIÓN EN UNA RESIDENCIA MULTIPROFESIONAL

Sindaya Rose Carvalho Belfort ¹
Michele de Freitas Faria de Vasconcelos ²
Célia Adriana Nicolotti ³

Manuscrito submetido em: 15 de outubro de 2024

Aprovado em: 01 de abril de 2025.

Publicado em: 23 de junho de 2025.

Resumo

O artigo parte de uma experiência de preceptoria de residência multiprofissional em uma Unidade de Saúde da Família de Aracaju, Sergipe, entre fevereiro de 2013 e fevereiro de 2018. O objetivo deste relato é refletir, a partir do olhar da preceptoria, sobre o espaço de cogestão em uma residência multiprofissional e suas contribuições para a manutenção e melhoria do Sistema Único de Saúde, por meio do trabalho interprofissional em confluência com os fazeres-saberes populares. O texto descreve a caminhada do coletivo composto por residentes, tutoras e preceptoras e as (trans)formações produzidas no fazer-saber de trabalhadoras no e do Sistema Único de Saúde: de uma prática pautada na lógica da profissionalização/especialização para outra interprofissional; da lógica da rede formal e institucionalizada de saúde para uma rede viva, como espaço de encontro e de pertencimento. Assim, avalia-se a residência multiprofissional como colaborando para a ampliação de saberes e práticas na Atenção Primária à Saúde, em um processo coletivo de (trans)formação do fazer saúde centrado nas necessidades de saúde das pessoas em seus territórios vivos, no aprender junto e desde o cotidiano.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Saúde Coletiva; Formação Profissional em Saúde; Educação Interprofissional; Preceptoria.

Abstract

The article is based on a preceptorship experience in a multidisciplinary residency in a Family Health Unit in Aracaju/SE, between February 2013 and February 2018. The objective of this report is to reflect, from the perspective of the preceptorship, on the co-management space in a multidisciplinary

¹ Mestranda em Educação pela Universidade Federal de Sergipe. Especialista em Educação na Saúde para Preceptores do Sistema Único de Saúde pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Assistente Social no Núcleo Estadual de Educação Permanente em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de Sergipe.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5452-547X> Contato: sindybelfort@gmail.com

² Doutora em Educação, com Pós-doutorado em Psicologia Institucional, integrando a Clínica Feminista e Antirracista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora no Programas de Pós-Graduação em Psicologia e no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9013-6352> Contato: michelevasconcelos@hotmail.com

³ Doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Santa Catarina. Analista em saúde – Sanitarista na Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Integrante do Grupo de pesquisa Núcleo de Extensão e Pesquisa em Avaliação.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8557-9362> Contato: celia.nicolotti@gmail.com

residency program and its contributions to the maintenance and improvement of the Unified Health System, through interprofessional work in conjunction with popular knowledge-making. The text describes the journey of the collective composed of residents, tutors and preceptors and the (trans)formations produced in the knowledge-making of workers in the Unified Health System: from a practice-based on the logic of professionalization/specialization to an interprofessional one; from the logic of the formal and institutionalized health network to a living network, as a space for meeting and belonging. Thus, the multidisciplinary residency is evaluated as collaborating in the expansion of knowledge and practices in Primary Health Care, in a collective process of (trans)formation of health care centered on the health needs of people in their territories, in learning together and from everyday life.

Keywords: Unified Health System; Public Health; Professional Training in Health; Interprofessional Education; Preceptorship.

Resumen

El artículo se basa en una experiencia de preceptoría de residencia multidisciplinaria en una Unidad de Salud de la Familia en Aracaju, Sergipe, entre febrero de 2013 y febrero de 2018. El objetivo de este informe es reflexionar, desde la perspectiva de la preceptoría, sobre el espacio de cogestión en una residencia multidisciplinaria y sus contribuciones para el mantenimiento y mejoramiento del Sistema Único de Salud, a través del trabajo interprofesional en confluencia con el conocimiento popular. El texto describe el recorrido del colectivo compuesto por residentes, tutores y preceptores y las (trans)formaciones producidas en el conocimiento de los trabajadores en y dentro del Sistema Único de Salud: de una práctica basada en la lógica de la profesionalización/especialización a una interprofesional; de la lógica de la red de salud formal e institucionalizada a una red viva, como espacio de encuentro y pertenencia. Así, la residencia multidisciplinaria es evaluada como contribución para la ampliación de conocimientos y prácticas en Atención Primaria a la Salud, en un proceso colectivo de (trans)formación de la atención a la salud centrado en las necesidades de salud de las personas en sus territorios de vida, en el aprendizaje conjunto y desde lo cotidiano.

Palabras clave: Sistema Único de Salud; Salud Pública; Formación Profesional en Salud; Educación Interprofesional; Preceptoría.

Aprender a desaprender

O trabalho em saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) requer a (trans)formação de trabalhadoras⁴, de forma que sejam capazes de aprender a desaprender os significados, os sentidos e os pensamentos constituídos e produzidos e reconhecer em si, no seu fazer-saber, essas diferenças (Paraíso, 2011). Esta (des)aprendizagem possibilita o avanço de uma prática individualizante, especialista e tecnicista, para um fazer-saber ampliado, povoado por práticas

⁴ Registre-se que as mulheres correspondem a 74% da força de trabalho, conforme Matéria publicada no site do Ministério da Saúde na abertura da primeira oficina do Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no SUS. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/julho/ministerio-da-saude-realiza-primeira-oficina-do-programa-nacional-de-equidade-de-genero-raca-e-valorizacao-das-trabalhadoras-no-sus>. Por isso, e pelo histórico de invisibilidade e inferiorização do trabalho realizado por mulheres, que inclui o ofício do cuidado, optamos por escrever no feminino.

interprofissionais colaborativas que se articulem e se modulem junto com os saberes populares e comunitários, centrando-se na produção territorializada de saúde em vez de somente nos agravos, também individualizados, produzindo práticas a partir das necessidades de saúde das pessoas em seus territórios vivos.

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é a forma prioritária de organização da Atenção Primária em Saúde (APS) no SUS e busca, através da reorganização do processo de trabalho em equipes multiprofissionais, ampliar a resolutividade e contribuir para a integralidade do cuidado em saúde⁵. Apesar do caráter multiprofissional do SUS e da ESF, a formação acadêmica ainda acontece de maneira fragmentada, pautada em atribuições privativas de cada núcleo profissional e em uma crescente especialização (Onocko-Campos; Emerich; Ricci, 2019). Diante disso, as Residências Multiprofissionais em Saúde (instituídas pela Lei nº 11.129/2005) surgem como uma estratégia para reduzir a distância entre a formação técnica e a complexidade das questões sociais que interferem nas condições de saúde e adoecimento das pessoas (Brasil, 2005).

Considerando a importância de refletir sobre o espaço da formação em serviço, este texto busca direcionar o olhar para a experiência de des(aprendizagem) de preceptoria de residência multiprofissional em uma Unidade de Saúde da Família (USF) no município de Aracaju/SE, no período de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2018, ao tempo que descreve o processo coletivo de construção da caminhada de aprendizes residentes, aprendiz preceptora, aprendizes tutoras e aprendizes coordenadoras e suas contribuições para a efetivação e implementação da interprofissionalidade na ESF e no SUS.

A Residência Multiprofissional em Saúde Mental da Universidade Federal de Sergipe (REMU-SM/UFS) teve início em 2013. Durante o período de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2018 a REMU-SM/UFS passou por 3 (três) mudanças de coordenação, pela ampliação e inclusão de duas categorias profissionais, pela desistência de algumas preceptoras e dificuldades para inserção de novas. Entre 2013 e 2017, Aracaju vivenciou a administração de um prefeito filiado ao partido Democratas (DEM), hoje União Brasil (UNIÃO), numa gestão marcada pelo abandono da cidade e com impactos importantes na saúde pública: interrupção

⁵ Para mais informações, ver a portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica bem como a portaria de consolidação nº 2, também de 2017, disponíveis respectivamente em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html e https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prco002_03_10_2017.html#ANEXOXXII

da coleta de lixo por falta de pagamento da empresa contratada; atrasos no pagamento de salários e ausência de diálogo entre gestores e trabalhadoras, o que levou a várias greves e paralisações; precarização e fragilidade dos vínculos trabalhistas, com ausência de concursos públicos e contratações e aumento de processos seletivos simplificados; terceirização de um dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); entre outras questões.

No âmbito federal, o país enfrentava a crise política que teve início após a reeleição de Dilma Rousseff do Partido dos Trabalhadores (PT) em 2014 e, posteriormente, agravada pelo golpe de 2016 (Silva; Benevides; Passos; 2017) que afastou a presidenta. A eleição de 2018 contribuiu com a militarização do Ministério da Saúde (MS) e deliberadamente desestruturou diversos programas e políticas de saúde, o que ocasionou a piora de vários indicadores de saúde, a exemplo da diminuição de cobertura vacinal, aumento da mortalidade materna, especialmente de mulheres negras periféricas, e da internação de seus bebês por desnutrição grave, esta última evidência do retorno da fome e suas consequências para a primeira infância (Chioro; Costa, 2023). Várias políticas exitosas foram afetadas, entre elas a APS, que teve uma nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) publicada em 2017 (Brasil, 2017), à revelia do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o qual se posicionou contra as mudanças inseridas, principalmente diante do contexto de subfinanciamento imposto pela Emenda Constitucional (EC) nº 95/2016⁶ (Mitros et al, 2023).

Apesar do cenário descrito, as equipes de Saúde da Família (eSF) no município de Aracaju mantinham a autonomia para planejar coletivamente e desenvolver atividades e ações, orientadas pelos princípios e diretrizes preconizados pelo SUS e que deveriam ser realizados pela ESF. Desta forma, a USF onde este grupo, preceptora e residentes, estava inserido permaneceu como espaço de fortalecimento e resistência na defesa do SUS, da democracia e da construção coletiva de um cuidado pautado nos ideais de uma transformação social capaz de incidir nas desigualdades e iniquidades.

Assim, como já foi dito, busca-se aqui refletir, a partir do olhar da preceptoria, sobre uma experiência de cogestão em uma residência multiprofissional e suas contribuições para o cuidado em saúde em uma Unidade de Saúde da Família. Uma caminhada de composição

⁶ A EC nº 95 de 15 de dezembro de 2016 congelou o investimento em saúde e educação por 20 anos ao instituir o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm?ref=correiosabia.com.br

coletiva que, em um cenário, tanto municipal quanto nacional, desafiador e, em alguns momentos, desesperador, diariamente fazia a escolha pela construção de um projeto assistencial em saúde mental anti-hegemônico, que abarcasse “a complexidade e a multidimensionalidade das necessidades de saúde” (Peduzzi, 2001, p. 107). Este espaço de resistência construiu-se por meio do planejamento e da realização de ações que borravam as fronteiras de cada núcleo profissional e, no espaço do entremeio, aproximavam conhecimento, fazer em saúde e criação partilhada de modos de cuidado mais condizentes com as realidades locais e, por isso, mais efetivos.

Nesse (des)aprender que as águas do SUS proporcionam, apresentamos a seguir os veios abertos nesse fluir coletivo que o texto propõe como reflexão. Iniciamos discorrendo sobre a Atenção Primária e sua estratégia prioritária no Brasil, o Saúde da Família. A seguir, falamos sobre a estratégia da cogestão no SUS e sua importância para a construção da autonomia de todas as pessoas que estão envolvidas na atenção e na gestão do cuidado em saúde. Apresentamos, então, a Residência Multiprofissional em Saúde Mental e sua construção coletiva. Mais adiante, refletimos sobre a necessidade de avançarmos do trabalho em equipe multiprofissional para a interprofissionalidade. Finalizamos, discorrendo sobre a preceptoria e sua contribuição para o processo de formação e cogestão no SUS, objeto deste texto.

Atenção Primária e Estratégia Saúde da Família

Freire (2011) lembra que o exercício do aprender veio antes do ensinar e que foi aprendendo socialmente que descobrimos que ensinar era possível. Para ele, aprender implica abrir-se ao risco e à aventura; construir, desconstruir e reconstruir. Vivenciar o SUS como trabalhadora da ESF⁷ foi descobrir e construir coletivamente formas de fazer-saber saúde que não ignoram as questões sociais que compõem as vidas que são atravessadas e atravessam os serviços. Aliar essa experiência à preceptoria, prática de suporte pedagógico à formação (Onocko-Campos; Emerich; Ricci, 2019), é possibilitar a existência de uma comunidade de desaprendizagem (hooks, 2017, 2020), um espaço de reflexão compartilhada sobre o cotidiano do trabalho. Este espaço convoca preceptora e alunas, sejam de graduação,

⁷ Como o artigo é fundamentalmente composto por fragmentos de memória de um processo de preceptoria na ESF vivenciado por uma das autoras, em alguns momentos, a escrita se apresentará na primeira pessoa do singular.

na posição de estagiárias, ou residentes, a pensar estratégias, arranjos e caminhos para uma clínica viva, dialógica, ampliada. Clínica ampliada é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem do processo saúde-doença-cuidado que considere a pessoa e seu entorno em sua singularidade, permitindo o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde (Brasil, 2013). Assim, nossa posição é a de que uma das linhas-guia dessa ampliação se dá justamente pelo fazer interprofissional e, deste, em composição com os saberes vivos dos territórios aos quais pertencem as pessoas atendidas.

A APS no Brasil iniciou sua reorganização formal em 1991 com a criação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), de orientação comunitária, seguida pelo Programa Saúde da Família (PSF) em 1994, que posteriormente passou a denominar-se ESF. Os dois programas são considerados os embriões da PNAB, que teve sua primeira versão publicada em 2006, com revisões posteriores em 2011 e 2017. Desde o início do PSF, as eSF contavam com médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Inicialmente, cada equipe de saúde da família era responsável por até 4.500 pessoas, mas esse número foi reduzido para 4.000 no máximo, com média recomendada de 3.000, dependendo do grau de vulnerabilidade das famílias do território abarcado (Pinto; Giovanella, 2018). A PNAB define que a APS no SUS deve ofertar um:

[...] conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. (Brasil, 2017)

A APS brasileira tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária e porta preferencial de entrada da Rede de Atenção à Saúde (RAS)⁸, devendo ter alta resolutividade, capacidade clínica e de cuidado e incorporar tecnologias diagnósticas e terapêuticas. O formato da equipe que atua na ESF valoriza o caráter multiprofissional e rompe, desta forma, com o atendimento médico-hospitalar centrado que existia antes da implantação da estratégia em 1994. Para que essa nova lógica vá ganhando materialidade, é fundamental espaços coletivos e processuais

⁸ Rede de Atenção à Saúde (RAS) constitui arranjos organizativos formados por ações e serviços de saúde com diferentes configurações tecnológicas e missões assistenciais, articulados de forma complementar e com base territorial, tendo diversos atributos. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html

de planejamento, avaliação e formação, para não correr o risco de reproduzir um cuidado com foco na doença e não na prevenção de adoecimentos e na promoção da saúde.

A ESF é orientada por princípios e diretrizes que organizam e caracterizam os serviços ofertados. Suas diretrizes (descentralização; regionalização; hierarquização e participação da comunidade) possibilitam trabalhar com uma área definida (territorialização), o que permite conhecer o território com todas as suas dificuldades e potencialidades; e com adscrição de população, o que favorece a construção de vínculo com as famílias e pessoas atendidas. Outras diretrizes da APS são: o cuidado centrado na pessoa, que contribui para o desenvolvimento de autonomia, confiança e conhecimento para a tomada de decisões sobre o próprio cuidado, o que amplia a resolutividade deste nível de atenção; e a possibilidade e o privilégio de acompanhar pessoas ao longo da vida (longitudinalidade do cuidado), de forma a evitar a perda de referências e reduzir riscos de danos à saúde causados por profissionais com desconhecimento das histórias de vida e de tratamentos anteriores (Brasil, 2017).

Para a efetivação dos princípios da universalidade, integralidade e equidade na APS, um ponto fundamental reside na ampliação do olhar de profissionais para as possibilidades existentes em cada local. O acesso universal e contínuo aos serviços da APS significa que a unidade de saúde deve estar organizada de forma a sempre receber e acolher as pessoas que a procuram e que as equipes devem construir respostas para as necessidades de saúde apresentadas, sejam elas individuais ou coletivas. A integralidade do cuidado possui duas dimensões. Uma refere-se à existência de serviços, organizados em redes de atenção, que atendam às necessidades de saúde nos diversos níveis de complexidade, incluindo a promoção e manutenção da saúde, a prevenção de agravos e doenças, a cura, a reabilitação, a redução de danos e os cuidados paliativos. A outra dimensão da integralidade está relacionada à responsabilidade da APS em reconhecer o caráter social do adoecimento e as necessidades biológicas, psicológicas, ambientais, sociais das pessoas e coletivos. A equidade implica na compreensão de que o direito ao cuidado em saúde integral e universal deve atender e respeitar a diversidades de crença, cor, etnia, gênero, limitações de qualquer natureza, e o desenvolvimento de estratégias que reduzam as desigualdades, evitem a discriminação e a exclusão de pessoas ou grupos (Brasil, 2017).

No entanto, apenas compor equipes multiprofissionais por portaria não garante que as ações desenvolvidas consigam alcançar os princípios e diretrizes do SUS⁹. Portanto, os espaços de formação possibilitadores da constituição de comunidades de desaprendizagem (hooks, 2017, 2020) nos cenários de prática no SUS e na ESF são basilares para a transformação do fazer profissional na direção de uma atenção integral que considere as especificidades locais, a dinamicidade do território e a existência de populações específicas, itinerantes e dispersas. A inserção de alunas e alunos de cursos do campo da saúde na ESF está amparada e orientada na compreensão de que as unidades de saúde são potenciais espaços de educação, formação de profissionais, de ensino e pesquisa em serviço, de inovação e avaliação tecnológica para a RAS.

Cogestão, Residência Multiprofissional em Saúde Mental e Estratégia Saúde da Família: a confluência das águas que (trans)formam

A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS (HumanizaSUS) entende que não há separação entre o fazer-atenção e o fazer-gestão e que a produção de saúde acontece quando todos os saberes são valorizados. Os princípios balizadores do HumanizaSUS são a corresponsabilidade, a autonomia e o protagonismo de todos os sujeitos implicados no processo de produção de saúde: profissionais da assistência e da gestão, estudantes e usuários do sistema (Brasil, 2009).

Campos (2006) propõe, com o Método Paideia, a ampliação da autonomia das pessoas para a tomada de decisões, algo que contribuiria para a democratização da vida e a corresponsabilidade, diminuindo autoritarismos e verticalizações. Para ele, essa autonomia não significa descompromisso, mas a ampliação da capacidade de cada pessoa ou coletivos de exprimir desejos, interesses e opiniões com liberdade e, a partir daí, estabelecer compromissos e pactuações Campos (2006). Compartilhar fazeres-saberes, constituir uma rede em que cada componente detém um poder relativo, reconhecido e legitimado por todos, onde interesses, coletivos e projetos diversos podem coexistir e se completar: essa é a ideia de cogestão inspirada no Método Paideia de Campos (Guizardi; Cavalcanti, 2010) que experienciamos e nos formamos na Residência Multiprofissional em Saúde Mental e sobre a qual refletimos neste texto.

⁹ Para aprofundamento da discussão sobre princípios e diretrizes do SUS, ver **Matta** (2007).

A Residência em Área Profissional da Saúde foi criada em 2005 por meio da Lei nº 11.129 de 30 de junho de 2005, como “modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, voltada para a educação em serviço e destinada às categorias profissionais que integram a área de saúde, excetuada a médica” (Brasil, 2005, art. 13), a ser desenvolvida em regime de dedicação exclusiva e sob supervisão docente-assistencial (ibid.). A Residência Multiprofissional em Saúde foi criada logo depois pela Portaria Interministerial nº 2.117 de 3 de novembro de 2005, que foi complementada e alterada por portarias seguintes. O formato atual é regido pela Portaria Interministerial MEC/MS nº 16 de 22 de dezembro de 2014 (Brasil, 2014) que define a modalidade de ensino lato sensu, o caráter de ensino em serviço, a responsabilidade conjunta dos setores da educação e da saúde, carga horária semanal de 60 (sessenta) horas, duração mínima de 2 (dois) anos e regime de dedicação exclusiva.

A REMU-SM/UFS teve início em 2013 e a primeira turma chegou nos serviços de saúde do SUS Aracaju em fevereiro do mesmo ano. Inicialmente contemplava três categorias profissionais, Enfermagem, Farmácia e Psicologia, com dois residentes de cada categoria, divididos em 2 grupos. Posteriormente, em 2016, foram incluídos os cursos de Educação Física e Serviço Social. Em princípio, os cenários de prática conveniados foram: Coordenação da Atenção Psicossocial da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES), RAS do município de Aracaju, a saber: duas (2) USF e a Rede de Atenção Psicossocial (REAPS) e todos os serviços e programas que a compunham, fossem estes próprios ou contratualizados. A residência também estava presente no cenário próprio da UFS que era o Hospital Universitário (HU), mais especificamente, a enfermaria psiquiátrica.

No decorrer dos anos seguintes, o espaço de gestão da SES deixou de ser cenário de prática e a residência ficou apenas no SUS Aracaju e no HU. A escolha das duas USF, entre as 43 existentes na época, deu-se por algumas razões, sendo a principal, o perfil e a disponibilidade das preceptoras, que eram convidadas e tinham autonomia para aceitar ou não. Uma das unidades possuía uma equipe de referência para atendimento ambulatorial de saúde mental com profissional de psicologia e psiquiatra, que, conforme organização da RAS Aracaju, atendia usuárias e usuários encaminhados pelas equipes de saúde da família das unidades vinculadas. A outra USF tinha histórico de experiências inovadoras de matriciamento¹⁰ com o CAPS ao qual era vinculada.

¹⁰ Matriciamento ou apoio matricial é um modo de produzir saúde em que duas ou mais equipes constroem, de forma compartilhada, uma proposta de intervenção pedagógico-terapêutica. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_matriciamento_saudemental.pdf

Em Aracaju, o acesso de estudantes aos cenários de prática é mediado pelo Centro de Educação Permanente da Saúde (CEPS), que teve papel fundamental na construção e qualificação dos espaços pedagógicos de práticas nos serviços do SUS Aracaju, através do mapeamento dos cenários de prática, de possíveis profissionais para a preceptoria e da aproximação com as instituições de ensino para a discussão dos projetos pedagógicos de cada área. O fato de possuir referências técnicas para os diferentes níveis de formação (cursos técnicos, de graduação e residências) contribuía para a construção de estratégias e atividades de compartilhamento de experiências desenvolvidas nos serviços pelas alunas e para a qualificação do espaço da preceptoria.

O CEPS possuía um cadastro com profissionais disponíveis para a preceptoria, contendo informações sobre alunos/alunas que cada profissional poderia acolher (cursos técnicos, de graduação, PET Saúde¹¹, residências), serviço onde estava inserido e horários disponíveis. Importante acrescentar que a profissional que exercia a atividade de preceptoria no SUS Aracaju não recebia nenhum incentivo financeiro, seja por parte do município ou da instituição de ensino, exceto no PET-Saúde (alunas, preceptoras, tutoras e coordenadoras recebem uma bolsa paga pelo Ministério da Saúde). A atividade da preceptoria também não é considerada para progressão na carreira da saúde municipal.

A REMU-SM/UFS contava com uma referência técnica no CEPS que, juntamente com docentes da UFS, compunha o Núcleo Docente-Assistencial Estruturante da residência. A distribuição inicial dos/das seis (6) residentes nos serviços foi organizada por este núcleo em uma semana padrão e com a divisão do grupo em duas (2) equipes, cada uma com as três (3) categorias profissionais que, ao final de três meses, alternavam os cenários. Vale dizer que a REAPS Aracaju se compõe por um CAPSi, um CAPSiad, um CAPS III Álcool e outras Drogas, três CAPS III, um Programa de Redução de Danos, catorze referências de saúde mental inseridas em USF, um Ambulatório de Atendimento em Saúde Mental, uma Unidade de Acolhimento, três residências terapêuticas, todos serviços com retaguarda de urgência mental no hospital São José. Registramos tal composição para justificar a opção pela inserção alternada de residentes em cenários de prática distintas. A finalidade era a de que se pudesse

¹¹ O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) é uma ação conjunta do Ministério da Saúde e Ministério da Educação que visa à qualificação da integração ensino-serviço-comunidade, aprimorando, em serviço, o conhecimento dos profissionais da saúde, bem como dos estudantes dos cursos de graduação na área da saúde. Para mais informações, ver: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sgtes/pet-saude>

ter uma experiência em vários pontos da rede e em várias linhas de cuidado (álcool e outras drogas, transtorno mental, infância e adolescência etc.), na direção de desenvolver um olhar e uma prática de rede e em rede, fazendo rede com o exercício profissional promovido por meio da residência.

A turma de 2013 chegou aos serviços sem nenhuma atividade inicial de acolhimento, sendo recebida em cada serviço pelas preceptoras responsáveis. No caso deste relato, a recepção dos/das residentes seguiu a rotina de alunos/as ou grupos de alunos/as: após uma conversa inicial na sala da preceptora, seguíamos pela unidade e, ao tempo em que conheciam a estrutura, eram apresentados/as a profissionais das seis (6) eSF. Importante acrescentar que a unidade possuía várias profissionais preceptoras, o que favorecia o acolhimento dos/as residentes por parte de todas. A apresentação do grupo também foi feita, como era costumeiro, no espaço da reunião de equipes, que acontecia sempre nas sextas feiras no turno da manhã. A partir da segunda turma, em 2014, as/os alunas/os já eram recebidas/os pelas/os residentes do segundo ano (R2), que as/os acompanhavam em visitas aos cenários de prática. A partir de 2015, o acolhimento foi pensado em um formato diferente, com a realização de um encontro anterior à inserção das/os residentes nos cenários de prática, o que será detalhado mais adiante nesse texto.

A construção do processo de formação da REMU-SM/UFS foi uma experiência em cogestão desde o início, e assim se manteve durante todo o tempo que fizemos parte do coletivo, entre os anos de 2013 e 2018. A aposta nesse modo compartilhado de fazer gestão em espaço institucional é inspirada em Campos (2006) e no seu Método da Roda ou Paideia que considera que cogерir é tarefa de todas e todos e adota como diretriz metodológica a criação de espaços coletivos de análise de problemas e de deliberação. Desta forma, é possível produzir saúde e formação em saúde partindo de processos de trabalho locais, de realidades concretas e específicas, ampliando a autonomia e a implicação das pessoas através do aumento da capacidade de análise e de intervenção delas sobre o mundo e sobre si mesmas. Onocko-Campos, Emerich e Ricci (2019) também refletem sobre a importância da instituição de espaços coletivos de cogestão como estratégia de formação e fortalecimento da capacidade discente de sustentar espaços democráticos nas suas práticas.

Ao seguir essa trilha, o coletivo composto por residentes, preceptoras, coordenadoras, tutoras e referência técnica do CEPS encontrava-se com periodicidade mensal para estabelecer e rever pactuações, planejar atividades e discutir questões relativas ao programa. Em alguns momentos, houve mudança no formato dos encontros em função de mudança da

Coordenação da Residência, pois cada pessoa que chegava trazia um olhar e estilo diferentes, mas a frequência de encontros mensais manteve-se quase sem interrupções. As mudanças de cenários de prática e organização da semana padrão das/os residentes eram construídas neste espaço, a partir da avaliação do coletivo sobre cenários que deveriam ter mais ou menos tempo e quais deveriam vir no primeiro ou no segundo ano da residência, considerando o nível de complexidade. O coletivo também decidia por temas a serem discutidos nos encontros formativos com todas/os residentes, relacionados a casos clínicos ou a serviços, como Redução de Danos, Conduitas de Saúde Mental na APS, Crise em Álcool e outras drogas, entre outros.

Inicialmente, a semana-padrão dos residentes estava assim organizada: um dos grupos ficava nas duas USF (um turno em cada uma delas), um CAPS adulto (4 turnos), a urgência em saúde mental (1 turno), o HU (2 turnos) e atividades teóricas (3 turnos); o outro grupo ficava na gestão da SES (2 turnos), um CAPSad (4 turnos), gestão da REAPS Aracaju (1 turno), HU (2 turnos) e atividades teóricas (3 turnos). No primeiro semestre da residência, o coletivo avaliou que havia um número grande de cenários de prática na semana padrão, e que devido ao fato de cada serviço ou espaço possuir demandas diferentes e específicas, o processo de aprendizagem era comprometido, pois não havia tempo suficiente para o/a residente conhecer a realidade do serviço e construir estratégias de cuidado, vínculo com a equipe técnica e usuários/as etc.

Assim, mudanças foram implementadas a partir da segunda turma com a redução e redistribuição de cenários, a ampliação do período de permanência do/a residente na ESF, com seis meses em cada uma delas, além da vinculação a apenas um tipo de CAPS por semestre no primeiro ano. A partir de discussões no coletivo gestor, decidiu-se por três turnos durante um semestre em cada USF, aliado a três turnos, pelo mesmo período, ao CAPS de referência da USF. Esta alteração, proposta pela preceptora vinculada à ESF e aceita pelo coletivo, permitiu que os/as residentes pudessem experimentar as possibilidades de desenvolver ações de caráter intersetorial, planejadas conjuntamente com as equipes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)¹² e com as trabalhadoras das escolas do

¹² O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada da Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. Para mais informações, ver: <https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/suas/unidades-de-atendimento/centro-de-referencia-de-assistencia-social-cras>

território, além de contribuir para a reflexão sobre a importância da promoção e prevenção em saúde mental no nível da APS. No segundo ano, as/os residentes percorriam outros serviços e programas, a exemplo da Redução de Danos, CAPS infanto-juvenil (CAPS i) e urgência em saúde mental, mas mantinham o contato com a ESF através da articulação entre os serviços. Esta organização dos cenários permaneceu nos anos entre 2013 e 2018, período coberto por este relato.

A mudança no formato da semana-padrão, com destaque para a definição de um tempo maior na USF, foi fundamental para a qualificação da REMU-SM/UFS e refletiu a importância de pensar os cenários de prática também como comunidades de desaprendizagem¹³ de uma lógica de cuidado com ares manicomiais ainda presente nos serviços e em cada uma de nós, que quer isolar o/a louco/a, enCAPSulá-lo/a ou, no máximo, referenciá-lo/a para serviços “especializados”. Essa lógica de cuidado é reforçada pelo fato da formação de profissionais de saúde, em sua maioria, ainda ser realizada em ambiente hospitalar ou tendo a lógica hospitalocêntrica e individualizante centrada na doença já instalada como foco, o que modula o trabalho realizado na Atenção Primária (Belfort; Vasconcelos, 2019).

Dessa forma, o desafio que permanece para a APS é apostar em mudanças e ampliação do cuidado, o que se faz com educação em saúde de trabalhadoras e das pessoas com que trabalhamos nos territórios vivos, com interdisciplinaridade, intersetorialidade e clínica ampliada, o que pede o enlace de nossas práticas profissionais com os saberes populares e as necessidades de saúde que dizem dos problemas e das potências desses territórios. Ou seja, estamos a fazer-pensar-brotar uma terapêutica que não tenha a doença como foco, que seja construída, pactuada e movimentada com o/a usuário/a, sua família, vizinhos e outros pontos de atenção¹⁴ que não só os dos serviços de saúde formalizados. Estamos a criar práticas de saúde não algo imposto pelo serviço, como no ambiente hospitalar, mas como algo que

¹³ Inspirando-nos na ideia de comunidades de aprendizagem da bell hooks (2017, 2020), a qual, por sua vez, se guia pelo pensamento freirianiano, movimentando as águas de uma educação vivenciada pela troca de conhecimentos e experiências, mobilizando afetos entre quem ensina e quem aprende. Nessa guiança de entremeio, tempo-espaco da criação, preceptora e residentes mesclam suas posições na experimentação pedagógica, território de aprendizado mútuo, de forma que a docente/preceptora/profissional é também fortalecida e capacitada por esse processo, por essa comunidade de desaprendizagem.

¹⁴ Pontos de atenção são espaços onde são ofertados serviços de saúde, sendo todos igualmente importantes para o cumprimento dos objetivos da rede de atenção. São exemplos de pontos de atenção: os domicílios, as unidades de saúde, os centros de especialidades, entre outros. Para mais informações, acesse: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo4_regulacao_redes_atencao_saude.pdf

insurge dos nossos corpos, dos nossos modos de vida, que considere a pessoa e “suas relações com a família, com o território onde vive e circula, com o trabalho” (Belfort; Vasconcelos, 2019, p. 61) e como todos esses elementos têm efeitos e dizem de sua vida singular, sua saúde e adoecimento. A partir do espaço coletivo da REMU-SM/UFS, e, mais especificamente, do olhar da preceptoria, estamos a analisar e a bordar de forma interprofissional e popular um cuidado em saúde mental na ESF com todos as pessoas envolvidas, sejam elas da saúde, de outras políticas públicas ou das comunidades com que trabalhamos, juntas.

Equipe multiprofissional, interprofissionalidade e preceptoria em confluência com os territórios vivos e os saberes populares

No dia em que você [...] aprender que não sabe e topar aprender as línguas indígenas – em vez de ensinar –, assim como a arquitetura indígena, para que servem as plantas da caatinga, do sertão, do cerrado, do pantanal, se dispuser a aprender como aprendemos um dia com vocês, aí terá uma confluência. Uma confluência entre os saberes. [...]. Uma contracolonização.
(Nêgo Bispo/Antonio Santos, 2018, p. 09)

A organização do trabalho em equipes tem um custo efetividade importante, por facilitar o acesso da população aos serviços, produzir melhores resultados e maior satisfação profissional no cotidiano do trabalho e para as pessoas atendidas. Pode-se afirmar que profissionais tendem a trabalhar em equipe quando percebem que o resultado é mais satisfatório e apresenta resultados melhores para usuários/as, as famílias e a comunidade (Peduzzi et al, 2020).

A literatura aponta uma ausência de consenso na definição dos aspectos fundamentais do que constituiria um trabalho em equipe e suas variações e prefixos, a saber: multi, inter e trans. Tais prefixos apresentam o que seria:

um grau crescente de interação, integração e coordenação das disciplinas ou profissões segundo o termo a seguir, disciplinar ou profissional, que fazem referência, respectivamente, ao âmbito das áreas de conhecimento ou disciplinas e das práticas profissionais. (Peduzzi et al, 2020, p. 2)

Nesse contexto, pensamos essa ausência de consenso como um problema, ou melhor, uma abertura para a problematização, no sentido de fazê-lo durar, em vez de nos apressarmos com respostas que tendem ao fechamento; uma abertura para a produção nada consensual

de um comum entre heterogêneos; uma abertura que envolve disciplinas de campos de saberes distintos, práticas profissionais diversas, mas também transbordam das disciplinas e profissionais tomadas e hierarquizadas como ‘ciências’ da saúde, envolvendo também fazeres e saberes populares, tomados como conhecimentos igualmente indispensáveis no processo de negociação e produção compartilhada do cuidado em saúde. É sobre tais ampliações de fazeres interprofissionais em rede com fazeres populares que gostaríamos de pensar nessa parte do texto.

A crescente complexidade das necessidades de saúde - relacionada ao envelhecimento da população, ao aumento de doenças e condições crônicas e outras questões, ao entendimento de que sofrimento psíquico é ético-político, ou seja, efeito da exasperação de desigualdades sociais de classe, raça/etnia, gênero, faixa etária região - torna cada vez mais necessária uma abordagem profissional ampliada, capaz de uma distribuição afetiva, nos termos de Krenak (2023, p. 64): “Nós precisamos ter afetos com a existência, com a experiência da vida”, com a experiências da vida das pessoas e da Terra em seus territórios pulsantes, precisamos envolver-nos, escutarmos, respondermos à dureza do mundo não com mais tutela, controle, violência, mas com a delicadeza da partilha.

Talvez, assim, sejamos capazes de mudar de sentir e de perceber; de abrir nossas práticas profissionais ao movimento e ao transbordamento de nossos núcleos profissionais, de nossos serviços técnicos e formais para o encontro com o ambiente e as relações criadas bem ali onde as pessoas vivem. Dessa forma, o trabalho em equipes e a organização do sistema de saúde em redes, pede também pela ampliação do conceito de rede. O (des)cuidado da rede formal (moderno-colonial, branca e heterocisnormativa) de atenção em saúde, de atenção psicossocial e atenção básica, essa rede na qual estamos tramadas e pela qual fomos constituídas pode se transmutar pela confluência contra colonizadora entre os saberes profissionais e populares (Santos, 2018) e, assim, criarmos intercambiarmos saberes entre profissões e com os territórios, criando redes vivas e compartilhadas de fazeres-saberes em saúde.

Campos (2000), ao refletir sobre os saberes e sua organização em práticas, propõe a distinção entre núcleo e campo profissional. Núcleo demarcaria “a identidade de uma área de saber e de prática profissional; e o campo, um espaço onde cada disciplina e profissão buscariam em outras apoio para cumprir suas tarefas teóricas e práticas” (Campos, 2000, p.

220). Ele acrescenta que núcleo e campo seriam “mutantes e se interinfluenciariam, não sendo possível detectar-se limites precisos entre um e outro” (ibid. p. 221).

Ellery, Pontes e Loiola (2011) apontam que a diversidade de categorias existentes na ESF e a inserção no território contribui para a ampliação do que seria o campo de saberes e práticas: diante da complexidade de situações de saúde, profissionais, ao não se sentirem capazes de resolvê-las sozinhas, voltam-se para outras categorias e desenvolvem práticas interprofissionais colaborativas, borrando os limites do que seria o núcleo de cada disciplina. Ao fazer isso, o que é campo comum passa a fazer parte do cotidiano de profissionais, sendo incorporado no atendimento realizado: é quando a profissional busca informações e faz perguntas que antes não faria e passa a observar as questões socio subjetivas que podem ter efeitos no processo saúde-doença, como as famílias se alimentam, se os animais estão imunizados, conhecer os sintomas de dengue, cuidados com pessoas idosas, situações de violência, redes formais e informais de apoio entre outros.

O trabalho em equipe multiprofissional se faz no coletivo, onde se estabelece relações horizontais entre as diversas categorias profissionais e se configura “na relação recíproca entre as intervenções técnicas e as interações dos múltiplos agentes envolvidos” (Peduzzi et al, 2020, p. 15). Essa relação deve ser baseada na reciprocidade e no diálogo: quanto mais dialógica é a relação, menos fragmentado e mais integral será o cuidado realizado. Mais do que isso, o trabalho em equipe interprofissional faz coletivo, espaço-tempo de coengendramento entre indivíduo e sociedade, entre conhecimento e criação, plano das forças, capaz de movimentar as formas constituídas. Para entendermos melhor, utilizaremos os argumentos de Liliana da Escóssia: o plano das formas concerne aos modos já constituídos – individuais ou coletivos. “Como formas coletivas, podemos citar os grupos sociais, as coletividades, a sociedade. O plano das forças é o plano de constituição/criação das formas, [...] plano de relações (Veyne, 1982)” (Escóssia, 2009, p. 689). Tal plano é da ordem do coletivo, “espaço dos interstícios. Plano de criação ou de coengendramento das formas individuais e sociais, origem de toda mudança, plano do movimento” (ibid.).

Considerando a complexidade dos processos saúde-doença para os quais usuários/as do SUS demandam atenção, maior a necessidade de trabalhadoras acessarem e comporem com outros saberes para além do núcleo profissional para forjar outros modos de fazer, outros modos de cuidar em saúde, outras concepções de trabalho multiprofissional em rede.

No entanto, essas mudanças exigem que as profissionais das equipes exercitem o diálogo como estratégia cotidiana para o lidar com as tensões que surgem no processo de transformação de uma prática guiada por uma formação tecnicista e especialista, ainda fragmentada e pautada no modelo biomédico, na direção da integralidade do cuidado e da saúde como valor e direito (Peduzzi et al., 2020) e como processo de criação, como a capacidade normativa de inventar sempre novas normas para si diante da infidelidade do meio (Canguilhem, 1982).

Para que a articulação entre as diversas categorias tenha como resultado ações mais resolutivas e integrais, faz-se necessário que ela aconteça de forma intencional e colaborativa, que sejam baseadas na reflexão do que lhes acontece no cotidiano. Ações que sejam capazes de agregar saberes de todos os núcleos profissionais, evidenciando as potencialidades de cada um (Arnemann et al, 2018) e o espaço germinativo de práticas em criação que se dá no espaço-tempo entre eles, espaço-tempo do coletivo (Escóssia, 2009).

Nesse ponto, gostaríamos de afirmar que: o trabalho em equipe interprofissional pode se constituir como espaço-tempo (trans)formativo das concepções e práticas de saúde e que a residência multiprofissional proporciona um espaço de educação interprofissional, contribuindo para promover a integração entre diferentes categorias profissionais, promovendo oportunidades que favorecem o desenvolvimento de habilidades para o aprendizado conjunto, o planejamento e realização de atividades coletivas que contemplem as necessidades de saúde das pessoas em seus territórios. Esse espaço-tempo transformativo tem como fio condutor o cuidado.

Cuidar aqui tem esse sentido de acompanhamento dos processos de gênese da realidade de si e do mundo, na direção de uma abertura do coeficiente comunicacional dos sujeitos e dos grupos, o que Guattari (2004) designou de transversalidade. Analisar é abrir as formas da realidade, aumentando seu *quantum* de transversalidade, sintonizando seu plano genético, colocando lado a lado, em uma relação de contiguidade, a forma do fenômeno e as linhas de sua composição, fazendo ver que as linhas penetram as formas e que as formas são apenas arranjos de linhas de forças. (Passos; Eirado, 2015, p. 110)

Peduzzi et al (2020) assinalam que a comunicação é fundamental para a colaboração interprofissional e, conseqüentemente, a execução do cuidado e atenção à saúde. Unir ação instrumental (conhecimento técnico-científico) e ação comunicativa (que pressupõe a comunicação transversal entre todos os sujeitos envolvidos) para agir de forma a saber quando uma escuta mais breve com troca de informação rápida é suficiente ou quando se faz

necessário acessar e compor com outros conhecimentos, sejam eles do núcleo profissional ou do campo comum, para atender as necessidades de saúde que surgem no cotidiano.

No caso da REMU-SM/UFS, observou-se, na chegada de residentes à APS, que a maioria tinha pouco conhecimento e/ou experiência no SUS, na ESF, com trabalho em equipes multiprofissionais e sobre a lógica de cuidado pensada a partir das necessidades de saúde de pessoas, famílias e coletividades. Alguns cursos, a depender das opções ou escolhas de estágios que tivessem sido feitas durante a formação, não proporcionavam contato com o SUS em nenhum momento da formação, restando a imagem que se tem do SUS como um sistema ruim, que se resume a filas e atendimentos de baixa qualidade. Lembro da fala de uma profissional de Educação Física ao afirmar que a única referência que tinha do SUS era a unidade de saúde aonde o avô ia para receber as medicações de que fazia uso. A responsabilidade da preceptora torna-se ainda maior, diante da necessidade de aprendizado de residentes sobre Reforma Sanitária e Psiquiátrica, o SUS, sua ético-política, seus princípios e diretrizes, sua organização em Redes de Atenção, sobre clínica ampliada e trabalho em equipe multiprofissional.

Uma das estratégias para suprir essa ausência de conhecimentos sobre o SUS e seu funcionamento como espaço de apoio à formação no campo da saúde foi a instituição, a partir de 2015, de uma Oficina Pedagógica antes da inserção de residentes nos serviços, com o objetivo de apresentar os cenários de prática, o SUS Aracaju, os instrumentos de avaliação, discutir e construir o perfil dos sujeitos envolvidos no processo da REMU-SM/UFS (residentes, preceptoras e tutoras), ementa das disciplinas e instrutivo de elaboração do Trabalho de Conclusão da Residência (TCR). Em 2017, última turma que acompanhei, a atividade inicial foi ampliada e ressignificada, transformando-se na semana de Acolhimento Pedagógico das Residências Multiprofissionais de Saúde da Família e de Saúde Mental, ambas da UFS. A programação da semana foi construída coletivamente por residentes, preceptoras e técnicas do CEPS. As atividades incluíam oficinas e rodas de conversa sobre SUS, Reforma Sanitária e Reforma Psiquiátrica, produção de Diário de campo e portfólio, estudos de caso, apresentação, negociação e pactuação dos Cenários de Prática e da semana padrão.

Após a chegada à USF, com o objetivo de proporcionar situações de aprendizagem, residentes eram estimuladas pela preceptora a conhecer o território do entorno dos serviços que comporiam e as necessidades de saúde, o que podia ser feito, e isso era realizado de várias

formas: conversas com a preceptora e/ou outras profissionais das equipes, observação do funcionamento da unidade de saúde a partir da chegada dos/as usuários/as até o atendimento (recepção, consultas, farmácia, sala de vacina etc.), conhecimento do território e população adscrita da unidade¹⁵ em visitas guiadas pelos ACS e consultas compartilhadas com a preceptora. Os grupos também eram inseridos nas atividades já realizadas na USF, fossem atividades coletivas, individuais ou intersetoriais; além disso, o planejamento de atividades a serem realizadas pelas residentes era feito coletivamente entre elas e discutido posteriormente com a preceptora. A preceptora atuava de forma a criar um ambiente propício à ampliação do olhar de entremeio, no campo dos saberes e práticas em meio à diversidade de categorias profissionais, por entender que a residência propicia espaços de problematização das necessidades de saúde e, a partir dessa reflexão, contribui para a educação interprofissional (Arnemann et al, 2018).

Há inúmeros benefícios que a inserção de residentes proporciona em um serviço de saúde e buscaremos aqui refletir sobre alguns deles. Um dos principais é o frescor do olhar, sem o cansaço, os vícios e o automatismo que podem capturar trabalhadoras que estão há mais tempo naqueles espaços. A criatividade, aliada à reflexão que o componente teórico estimula, é algo precioso para a APS. Onocko-Campos, Emerich e Ricci (2019) apontam para o estrangeirismo do olhar e citam Nunes, Torrenté e Prates (2015) que reconhecem o potencial de questionar e problematizar da aprendiz ao ser inserida em um novo espaço social. Um exemplo foi a atividade de educação em saúde mental realizada por residentes com as trabalhadoras da USF para discutir cuidado em saúde mental na APS e o fluxo de atendimento em saúde mental no município. A estratégia foi pensada pelas residentes ao perceberem, nos contatos com as trabalhadoras, que havia desconhecimento e preconceitos relacionados às questões de saúde mental existentes no território, tais como necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, uso de medicamentos e fluxos entre os serviços da RAS Aracaju. Os encontros foram realizados com periodicidade quinzenal e duração de uma hora no primeiro ano da REMU-SM/UFS e contaram com a participação de todas as categorias profissionais.

¹⁵ Considera-se território a unidade geográfica única, de construção descentralizada do SUS na execução das ações estratégicas destinadas à vigilância, promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde. A organização da ESF implica em divisões e subdivisões de territórios e população adscrita e ou populações específicas, cujo atendimento em saúde é de responsabilidade da ESF. Para mais informações ver: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html. Vale destacar que a concepção de território com que trabalhamos nesse texto abarca, mas extravasa tal formulação, conforme retomaremos adiante.

As residentes foram capazes de adensar as atividades que já eram realizadas na USF, a exemplo das ações de educação em saúde em uma escola de ensino fundamental vinculada ao Programa Saúde na Escola (PSE)¹⁶. A experiência do PSE já era desenvolvida pela USF desde seu início em 2007 com planejamento conjunto (escola e USF) das ações: os temas para as ações de educação em saúde realizadas com alunos/as seguiam as necessidades identificadas pelas equipes no território e as questões trazidas pelas professoras, a partir das observações em sala de aula. A chegada de residentes contribuiu para a inclusão das professoras e das famílias nas ações desenvolvidas, ao perceberem, durante as reuniões de planejamento, a dificuldade que os dois grupos tinham de lidar com alunos e alunas/filhos e filhas que apresentavam problemas de aprendizagem ou de relacionamento com colegas. A identificação desta situação resultou na realização de rodas de conversas com professoras sobre adoecimento mental, com apresentação dos serviços disponíveis na RAS Aracaju e na oferta, em parceria com o Movimento Popular de Saúde de Sergipe (MOPS/SE), de uma manhã de práticas de cuidado com Práticas Integrativas e Complementares (PICS)¹⁷ como meditação, relaxamento, auriculoterapia, reiki, massoterapia, plantas medicinais entre outras. Outra atividade desenvolvida foram rodas de conversa com familiares sobre saúde mental na infância e adolescência.

Conforme mencionado anteriormente, um desafio enfrentado foi o desenvolvimento de habilidades e competências de residentes para o trabalho multiprofissional. As residentes eram inseridas nos cenários de prática em grupos formados pelas categorias profissionais contempladas na residência, o que significava que precisavam conviver com profissionais de categorias diferentes, pessoas que até recentemente eram desconhecidas, durante toda a semana. Além disso, havia a dinâmica dos serviços que demandava planejamento coletivo de ações e atividades. Considerando que a formação no campo da saúde ainda costuma acontecer de maneira fragmentada e com foco no núcleo de cada categoria, com poucas ou quase nenhuma experiência em equipe multiprofissional, a orientação e o apoio da preceptoria eram fundamentais nessa construção.

¹⁶ Considerando que a APS é responsável por toda a população no seu território, o que inclui a comunidade escolar, o Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política intersetorial da Saúde e da Educação que busca atenção integral à saúde de estudantes por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. Para mais informações ver: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse>

¹⁷ Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são abordagens terapêuticas que enfatizam a escuta acolhedora, a construção de laços terapêuticos e a conexão entre ser humano, meio ambiente e sociedade. Para mais informações para PICS no SUS, ver: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pics>

Como forma de contribuir para a inserção das residentes na ESF e reduzir o sofrimento que poderia ser gerado em função da insegurança e desconhecimento do serviço e sua dinâmica, estabelecemos uma rotina: ao final de cada turno, inicialmente e posteriormente ao final da semana, faríamos uma avaliação do dia ou da semana. Essa reflexão incluía a preceptora, o cenário, as outras trabalhadoras, as atividades planejadas e desenvolvidas. Este espaço contribuiu, para além da orientação a residentes, como partilha de aprendizados. Assim, a preceptoria de residência também se colocava em situação de (trans)formação, no sentido de reconhecer e estimular a autonomia das alunas, seus saberes, suas proposições.

Preceptoria na ESF: águas de (des)aprendizagem e pertencimento

Apesar de graves retrocessos, houve e continuará havendo mudanças construtivas radicais na maneira como ensinamos e aprendemos, uma vez que mentes “em busca de liberdade” ensinam a transgredir e a transformar.
(bell hooks, 2020, p.59)

Refletir sobre a experiência da preceptoria na REMU-SM/UFS e sua contribuição para a superação da encomenda multiprofissional, visando, ao invés disso, a lógica de trabalho interprofissional (Onocko-Campos; Emerich; Ricci, 2019), do avanço do multi para o inter (Peduzzi *et al.*, 2020), passa por compreender a caminhada coletiva de preceptoras, residentes, tutoras e coordenadoras e evidenciar a construção de relações transversais, dialógicas e acolhedoras, cheias de “linguagens desobedientes” (Ceccim *et al.*, 2024, p. 8805), que contribuíram para a construção de uma comunidade de desaprendizagem¹⁸ com características de interprofissionalidade.

As ações planejadas e realizadas na USF valorizam o conhecimento técnico-científico, ao tempo que, com foco na complexidade e multidimensionalidade das necessidades de saúde das pessoas e comunidades, almejam a comunicação e a colaboração entre as diversas categorias profissionais, fossem residentes ou profissionais do serviço e entre estas e os saberes e fazeres em saúde populares e comunitários. A utilização de estratégias como oficinas, rodas de cogestão, ações intersetoriais, conhecimento do e no território, todas baseadas em reflexão sobre o cotidiano dos serviços de saúde e na produção de redes ampliadas de saúde, contribuíram para a construção de um fazer coletivo que agrega os diversos saberes e experiências.

¹⁸ Partindo, como já dito, do conceito de comunidade de aprendizagem da bell hooks (2000).

O espaço da preceptoria é sempre um desafio para a profissional de saúde e são inúmeros os questionamentos que surgem. A cada novo grupo, faz-se necessário criar vínculos de confiança mútua. Assim, a preceptoria se (des)constrói compondo e decompondo fazeres em saúde, por meio do compartilhamento das dificuldades que alunas, sejam residentes ou de graduação, sentem ao chegar à USF, mas também das dificuldades compartilhadas por profissionais da USF que, com a chegada de novas profissionais, encontram a possibilidade de arejar suas práticas. A relação entre colegas de residência e com profissionais da USF provoca em todas e cada uma de nós deslocamentos, convida a nos colocarmos na posição de aprendizes-trabalhadoras em cocriação do SUS e, inseridas nele, de nossas profissões. No SUS, compreendemos os limites do conhecimento técnico-científico-especialista e avançamos com ele por meio da construção de um território comum de conhecimentos compartilhados. Assim, juntas, pelejamos pela superação da formação acadêmica fragmentada, sem desvalorizar a reflexão que o componente teórico-técnico proporciona, mas o ampliando por meio das experimentações nos territórios vivos e da riqueza que é o espaço cogerido da residência multiprofissional, das equipes multiprofissionais, de um SUS compartilhado feito por todas e cada uma.

Dessa forma, a preceptoria pode contribuir para fazer emergir a confiança na competência técnica ainda em construção da residente (Onocko-Campos; Emerich; Ricci, 2019), pois a preceptora estivera neste lugar de insegurança diante do novo antes, e sabe que essa confiança será balançada inúmeras vezes no futuro, em um processo infinito de aprender/desaprender um fazer coletivo não confinado ao núcleo profissional, borrando as fronteiras de núcleo e de campo. A relação preceptora-residente também colabora para a ampliação do olhar das residentes para as inúmeras questões sociais que não são abordadas na formação. Ali, no chão do SUS, na sua porta de entrada que são as unidades básicas de saúde, compondo as equipes de saúde da família, as residentes aprendem que saúde é efeito de condições coletivas de existência e que os processos de adoecimento são efeitos de desigualdades sociais. Para isso, têm de desaprender todo um longo histórico de aprendizagens em saúde biomédicas que reduzem a complexidade do processo saúde-doença-cuidado ao biológico e a especialidades que não se comunicam nem muito menos se comunicam com as pessoas e seus territórios de vida.

Em outros termos, o alargamento do olhar e a construção do cuidado com foco nas necessidades de saúde das pessoas em seus territórios em toda a sua complexidade e multidimensionalidade passa pela disponibilidade do fazer junto, ou seja, por uma prática

colaborativa, interprofissional e interdisciplinar, e que envolve também ações intersetoriais com políticas, como a educação e a assistência por exemplo, algo que o espaço da preceptoria também pode apoiar. Mas há também um ingrediente especial nessa trajetória de ampliação do cuidado em saúde: a prática colaborativa interprofissional e intersetorial encontrando com as práticas de saúde populares, aquelas produzidas pelas pessoas em seus territórios vivos, alargando, assim, o que temos entendido por redes de saúde, uma vez que elas não são constituídas apenas pelas redes “formais” e institucionais.

O fazer em saúde, um processo de aprender-desaprender, compor-decompor, algo que se experimenta no cotidiano ao dar-se o tempo que ele precisa, “tempo para prender o olho no pequeno, naquilo que não costumamos ver” (Olegario, 2015, p. 376); ao “dar passagem às experiências, abrir as brechas para instalação de novos encontros” (ibid.) e saber que toda e qualquer (trans)formação de fazeres e saberes acontece a partir do que incomoda, do que afeta, do que mobiliza. Nas águas do des(aprender), (de)compor e (trans)formar, o saber-fazer no SUS reinventa-se e fortalece-se no encontro entre residentes, preceptoria e comunidade em uma rede viva de cuidado interdisciplinar e popular que vai se ampliando a cada encontro, cada toque, cada pessoa que chega, como águas que se somam a outras águas. Águas que, juntas, fazem correnteza, rompendo as barreiras dos saberes técnico-científicos, ousando artistar e ativar vozes e linguagens desobedientes em territórios vivos, confluente e processuais, espaço-tempo das águas que convida ao encontro.

No SUS Aracaju, cidade feita da confluência entre rios que se encontram e chegam até o mar, aos poucos, vamos entendendo que produzir saúde é produzir vida; e “produzir a vida é entrar em um fluxo, é ser correnteza, é pertencimento, não é isolamento” (Krenak, 2023, p. 67). Assim, fluindo com as águas, apesar de graves retrocessos, existiu e continuará insistindo uma correnteza de (trans)formações radicais na maneira como aprendemos e ensinamos a produzir saúde e vida. A REMU-SM/UFS proporcionou esta confluência de profissionais, cenários de prática e vidas que, assim como as águas dos rios de Ará¹⁹ se encontram, se ampliam e se modificam em direção ao mar, todas e cada uma foram (trans)formadas e contribuíram para a (trans)formação de outras tantas, ali e em águas futuras. “Quando você compartilha o saber, o saber só cresce. É como as águas que confluenciam. Quando um rio encontra um outro rio, ele não deixa de ser o rio, ele passa a ser um rio maior” (Nêgo Bispo, 2022²⁰).

¹⁹ Ará, apelidado carinhoso dado a Aracaju por quem nasceu ou mora na cidade.

²⁰ Trajetórias, Itaú Cultural, em Nego Bispo – Trajetórias (<https://www.youtube.com/watch?v=Tqt9BnrolFg>). Acessado em 10 de março de 2025.

Referências

ARNEMANN, C. T.; KRUSE, M. H. L.; GASTALDO, D.; JORGE, A. C. R.; SILVA, A. L.; MARGARITES, A. G. F.; PIRES, C. L.; KUPLICH, N. M.; SANTOS, M. T.; CONDESSA, R. L. Práticas exitosas dos preceptores de uma residência multiprofissional: interface com a interprofissionalidade. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v.22, suppl.2, p.1635-1646, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1807-57622017.0841>

BELFORT, S. R. C.; VASCONCELOS, M. F. F. de. Experiências de escuta em saúde mental na atenção primária. In: PAULON, S. M.; LONDERO, M. F. P. (org.). **Saúde mental na atenção básica: o pesquisar como cuidado**. Porto Alegre: Editor Redeunida, 2019.

BRASIL. **Lei nº 11.129 de 30 de junho de 2005**. Institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem; cria o Conselho Nacional da Juventude – CNJ e a Secretaria Nacional de Juventude; altera as Leis nºs 10.683, de 28 de maio de 2003, e 10.429, de 24 de abril de 2002; e dá outras providências. Brasília, Presidência da República, Casa Civil, 2005. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11129.htm. Acesso em: 1 set. 2024.

BRASIL. **Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS**. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gestao_participativa_cogestao.pdf. Acesso em: 8 mar. 2025.

BRASIL. **Política Nacional de Humanização**. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf. Acesso em: 13 jun. 2024.

BRASIL. **Portaria Interministerial MEC/MS nº 16 de 22 de dezembro de 2014**. Dispõe sobre a Residência Multiprofissional em Saúde e a Residência em Área Profissional da Saúde, e institui o Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde e a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. Brasília: Ministério da Educação, 2014. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/areas-de-atuacao/es/residencia-multiprofissional/ementario-da-legislacao>. Acesso em: 1 set. 2024.

BRASIL. **Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017**. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html. Acesso em: 3 set. 2024.

CAMPOS, G. W. S. Saúde pública e saúde coletiva: campo e núcleo de saberes e práticas. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.5, n.2, p.219-230, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232000000200002>

CAMPOS, G. W. S. Efeito Paidéia e o campo da saúde: reflexões sobre a relação entre o sujeito e o mundo da vida. **Trabalho, Educação e Saúde**, v.4, n.1, p.19-32, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1981-77462006000100003>

CANGUILHEM, G. **O Normal e o Patológico**. São Paulo: Forense-Universitária, 1982.

CECCIM, R. B.; DE OLIVEIRA, P. E. B.; SOLANO, L. C.; SOARES, C. M.; AVELINO, M. M. L. Artesanário popular: arte como método na informação e comunicação, o caso da saúde na pandemia de COVID-19. **Contribuciones a las ciencias sociales**, v.17, n.1, p.8788-8810, 2024. DOI: <https://doi.org/10.55905/revconv.17n.1-531>

CHIORO, A.; COSTA, A. M. A reconstrução do SUS e a luta por direitos e democracia. **Saúde em Debate**, v.47, n.136, p.5-10, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-1104202313600> <https://doi.org/10.1590/0103-1104202313600>

ELLERY, A. E. L.; PONTES, R. J. S.; LOIOLA, F. A. Campo comum de atuação dos profissionais da Estratégia Saúde da Família no Brasil: um cenário em construção. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v.23, n.2, p.415-437, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312013000200006>

ESCÓSSIA, L. O coletivo como plano de criação na Saúde Pública. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v.13, supl.1, p.689-94, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-32832009000500019>

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

GUIZARDI, F. L.; CAVALCANTI, F. de O. L. O conceito de cogestão em saúde: reflexões sobre a produção de democracia institucional. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v.20, n.4, p.1245-1265, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312010000400010>

HOOKS, B. **Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade**. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2017.

HOOKS, B. **Ensinando pensamento crítico: sabedoria prática**. São Paulo: Editora Elefante, 2020.

KRENAK, A. **Um rio um pássaro**. Rio de Janeiro: Dante Editora, 2023.

MATTA, G. Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. In: MATTA, G.; PONTES, A. L. (Orgs). **Políticas de saúde: organização e operacionalização do Sistema Único de Saúde**. Rio de Janeiro: EPSJV/FIOCRUZ, 2007. p. 61-80. Coleção Educação Profissional e Docência em Saúde: a formação e o trabalho do agente comunitário de saúde, 3

MITROS, V.; ROCHA, R.; COSTA, N.; SILVA, M.; MOTA, M.; ARAÚJO, C. Mudanças na Política de Atenção Básica à Saúde: consensos e contestações em espaços deliberativos do SUS. **Saúde em Debate**, v.47, n.138, p.444-461, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-1104202313806>

NUNES, M. O.; TORRENTÉ, M.; PRATES, A. **O otimismo das práticas: inovações pedagógicas e inventividade tecnológica em uma residência multiprofissional em Saúde Mental**. Salvador: EDUFBA; 2015.

OLEGARIO, F. Cartografias, fugas e fluxos do pensar. **Revista Interinstitucional Artes de Educar**, v.1, n.2, p.372-385, 2015. DOI: <https://doi.org/10.12957/riae.2015.11720>

ONOCKO-CAMPOS, R.; EMERICH, B.; RICCI, E. Residência Multiprofissional em Saúde Mental: suporte teórico para o percurso formativo. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v.23, n.e170813, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/Interface.170813>

PARAÍSO, M. A. Raciocínios generificados no currículo escolar e possibilidades de aprender. In: MOREIRA, A. F. B.; PACHECO, J. A.; LEITE, C.; MOURAZ, A. (Orgs.). **Políticas, fundamentos e práticas do currículo**. Porto: Porto Editora, 2011. p.147-60.

PASSOS, E.; EIRADO, A. Cartografia como dissolução do ponto de vista do observador. In: PASSOS, E.; KASTRUP, V.; ESCÓSSIA, L. (Orgs.) **Pistas do método da cartografia: Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade**. Porto Alegre: Sulina, 2015.

PEDUZZI, M. Equipe multiprofissional de saúde: conceito e tipologia. **Revista de Saúde Pública**, v.35, n.1, p.103-109, 2001. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-89102001000100016>

PEDUZZI, M.; AGRELI, H. L. F.; SILVA, J. A. M.; SOUZA, H. S. Trabalho em equipe: uma revisita ao conceito e a seus desdobramentos no trabalho interprofissional. **Trabalho, Educação e Saúde**, v.18, suppl.1, n.e0024678, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-7746-soloo246>

PINTO, L. F.; GIOVANELLA, L. Do Programa à Estratégia Saúde da Família: expansão do acesso e redução das internações por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB). **Ciência & Saúde Coletiva**, v.23, n.6, p.1903-1914, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018236.05592018>

SANTOS, A. B. Somos da terra. **PISEAGRAMA**, v.12, p.44-51, 2018. Disponível em: <https://piseagrama.org/artigos/somos-da-terra/>

SILVA, M.; BENEVIDES, S.; PASSOS, A. Impeachment ou golpe? Análise do processo de destituição de Dilma Rousseff e dos desdobramentos para a democracia brasileira. In: CONGRESSO LATINOAMERICANO DE CIÊNCIA POLÍTICA, 9, 2017, Montevideu. **Anais [...]** Montevideu: Associação Latino-americana de Ciência Política, 2017. Disponível em: https://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/bitstream/handle/bdtse/6919/2017_silva_impeachment_golpe_analise.pdf?sequence=1&isAllowed=y